

Phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ: Tương tác giữa ba trụ cột kinh tế – xã hội, con người – môi trường

Nguyễn Trọng Hoài và Huỳnh Thanh Điền

Tóm tắt:

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế năng động nhất cả nước, có vai trò then chốt đối với phát triển bền vững quốc gia. Nghiên cứu đánh giá sự bền vững dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội – con người và môi trường. Kết quả cho thấy vùng có lợi thế về vốn kinh tế và con người nhưng đối mặt với ô nhiễm nghiêm trọng, công nghiệp chủ yếu gia công – khai thác, phúc lợi lao động thấp, thu nhập và điều kiện sống của lao động nhập cư hạn chế. Nguyên nhân chính đến từ thu hút đầu tư thiếu sàng lọc, chế tài môi trường chưa nghiêm, chính sách an sinh và tiền lương tối thiểu còn thấp. Nghiên cứu đề xuất: siết chặt thẩm định dự án, xác định lại ngành nền tảng dựa trên lợi thế so sánh, tăng cường giám sát – chế tài môi trường, và nâng lương tối thiểu khu vực ngoài nhà nước.

Từ khóa: Phát triển bền vững; kinh tế – xã hội – môi trường; Đông Nam Bộ.

Sustainable development in the Southeast region: Interactions among the three pillars of economy, society–people, and environment

Abstract

The Southeast region is Vietnam’s most dynamic economy and plays a pivotal role in national sustainable development. This study evaluates sustainability through three pillars: economy, society–people, and environment. Findings show that while the region has strengths in economic and human capital, it faces severe environmental pollution, an industry structure dominated by processing and resource extraction, and limited labor welfare. Migrant workers often endure low income, poor living conditions, and weak environmental awareness. The main causes include unfiltered investment attraction, weak environmental enforcement, inadequate social policies for industrial workers, and low minimum wages. The study recommends stricter project appraisal, redefining industrial foundations based on regional advantages, stronger environmental monitoring and sanctions, and raising minimum wages in the non-state sector.

Keywords: sustainable development; economy–society–environment; Southeast Vietnam

1. Bối cảnh nghiên cứu

Đông Nam bộ là vùng kinh tế phát triển năng động nhất của Việt Nam với tỷ trọng vốn sản xuất kinh doanh chiếm 51,9%, số lượng doanh nghiệp chiếm 46,9%, số lượng lao động chiếm 67,7% (Tổng cục Thống kê, 2007), số lượng khu công nghiệp chiếm 45,1% (Vụ Quản lý KCN-KCX, 2007)) so với nền kinh tế của cả nước. Vì vậy, sự phát triển bền vững của nền kinh tế Đông Nam Bộ có vai trò quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của quốc gia. Nhưng đến nay quá trình phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ có đảm bảo tính bền vững hay không thì chưa có đánh giá nào nghiên cứu một cách toàn diện. Để đánh giá được cần xác định mô hình đánh giá dựa trên những luận cứ khoa học. Bài nghiên cứu này sẽ lược khảo các lý thuyết nghiên cứu liên quan đến sự phát triển bền vững của một nền kinh tế nhằm khái mô hình phân tích. Sau đó vận dụng mô hình này để xem xét sự phát triển bền vững của nền kinh tế Đông Nam Bộ.

2. Mô hình lý thuyết đánh giá tính bền vững của một nền kinh tế

Có nhiều định nghĩa về phát triển bền vững, chẳng hạn như Ann Dale, Lenore Newman (2005), Cestmir Halbich (2000), Geoffrey Lawrence (2005), Yvon Pesqueux (2009), Hội nghị Môi trường toàn cầu tại Rio De Janerio (6/1992). Tổng hợp các định nghĩa này có thể hiểu “phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu của họ”. Như vậy phát triển kinh tế bền vững được đề cập đến ba trụ cột bao gồm kinh tế - xã hội, người - môi trường trong quá trình phát triển với nguồn vốn trong tổng thể nền kinh tế không giảm qua thời gian. Nguồn vốn trong nền kinh tế bao gồm vốn kinh tế (nhà xưởng, thiết bị, cơ sở hạ tầng), vốn con người (sức khỏe, kỹ năng, kiến thức) và xã hội (ý thức liên kết, hợp tác bảo vệ giá trị xã hội và môi trường), vốn môi trường (tài nguyên thiên nhiên).

Sự phát triển kinh tế bền vững được xem xét trên hai góc độ con người - xã hội và môi trường. Phát triển kinh tế bền vững trên góc độ con người là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với tạo cơ hội việc làm, thu nhập và tạo động lực nâng cao trình độ cho người lao động ngược lại con người và cộng đồng xã hội cần có ý thức nâng cao trình độ lao động nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh tế và có ý thức trong hành vi tiêu dùng để định hướng nền sản xuất của quốc gia. Phát triển bền vững trên góc độ môi trường là sự tăng trưởng không xâm hại đến môi trường, khai thác quá mức nguồn tài nguyên khó tái tạo và có những hành động bảo vệ môi trường. Hành động bảo vệ môi trường thuộc về yếu tố con người và xã hội, đó là ý thức bảo vệ và sự liên kết mang tính cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn những giá trị môi trường. Tăng trưởng kinh tế mà không nâng cao được chất lượng sống và sự văn minh cho con người và

bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì sự tăng trưởng này trở nên phiến diện và thiếu bền vững. Nếu để nền kinh tế vận hành theo cơ chế tự điều chỉnh thì chắc chắn một trong ba trụ cột trên sẽ bị xâm hại và lúc đó sẽ phá vỡ sự phát triển bền vững của quốc gia. Do vậy cần có sự can thiệp của chính phủ để đảm bảo sự hài hoà giữa ba trụ cột kinh tế - con người, xã hội – môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Để mô tả về ba trụ cột và mối tương tác giữa chúng với nhau, cần thiết kế dữ liệu phù hợp để phản ánh sự thay đổi của từng trụ cột. Căn cứ vào khung phân tích được tích hợp như trên, dữ liệu dùng để đo lường vốn kinh tế bao gồm: cơ sở hạ tầng (với các chỉ tiêu như lượng hàng hoá và hành khách vận chuyển), hiệu suất kinh tế (tỷ suất lợi nhuận/nguồn vốn) cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (thể hiện qua cơ cấu ngành nghề trong GDP, sự phân tán trong phát triển kinh tế địa phương); dữ liệu để đo lường vốn xã hội và con người bao gồm: sức khỏe (đo lường bằng số cán bộ y tế, số giường bệnh), trình độ và kỹ năng (đo lường bằng trình độ học vấn), tinh thần cộng đồng (dựa trên nghiên cứu tình huống); dữ liệu đo lường sự thay đổi của vốn môi trường, bao gồm: tỷ trọng giá trị của ngành kinh tế khai thác tài nguyên trong tổng sản phẩm quốc nội, độ phủ của rừng, sự biến đổi các chỉ tiêu chất lượng môi trường (ô nhiễm nguồn nước, nồng độ bụi trong không khí, tiếng ồn)

Khi xem xét phát triển kinh tế bền vững nhìn từ góc độ xã hội, con người dựa trên số liệu về đầu tư trong việc tạo ra thu nhập và việc làm (tỷ lệ đầu tư/thu nhập bình quân đầu người, việc làm cho người lao động), mối quan hệ giữa quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế với việc tạo việc làm (mối tương quan giữa tỷ trọng các ngành kinh tế với tỷ lệ đầu tư/thu nhập bình quân, việc làm cho người lao động). Khi xem xét phát triển kinh tế bền vững nhìn từ góc độ môi trường dựa vào dữ liệu xu hướng cơ cấu ngành kinh tế khai thác tài nguyên, mối quan hệ giữa đầu tư và với việc phát thải từ hoạt động kinh tế (ô nhiễm nguồn nước, tiếng ồn, nồng độ bụi trong không khí). Cuối cùng là số liệu xem xét ảnh hưởng của vốn xã hội, con người đến vốn môi trường là các chỉ tiêu đo lường sức khỏe (số lượng các ca bệnh, số người chết về các căn bệnh do môi trường), ngược lại khi xem xét tác động của vốn môi trường đến vốn con người và xã hội bằng ý thức (dựa vào nghiên cứu tình huống).

Các dữ liệu phân tích được tiếp cận từ Tổng cục Thống kê, Bộ tài nguyên môi trường với các quan sát được được thống kê chủ yếu theo thời. Các mục tiêu nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp mô tả và tương quan.

4. Vị trí của ba trụ cột kinh tế - con người, xã hội – môi trường của vùng Đông Nam Bộ trong cả nước

Về vốn kinh tế: Thể hiện qua các chỉ tiêu tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn, hạ tầng (khối lượng hàng hoá vận chuyển). Các tiêu chí này vùng kinh tế Đông Nam Bộ đều chiếm tỷ trọng cao nhất trong các vùng kinh tế của cả nước. Tài sản cố định và dài hạn chiếm 39%, Vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 60%, lưu lượng hàng hoá vận chuyển chiếm 20% và lượng hành khách vận chuyển chiếm 22% của cả nước.

Bảng 1: Tỷ trọng vốn kinh tế của vùng Đông Nam Bộ trong cả nước năm 2009

Các chỉ tiêu đo lường vốn kinh tế	Đông Nam Bộ	Năm vùng kinh tế còn lại
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	39%	61%
Vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài	61%	39%
Lượng hàng hoá vận chuyển	20%	80%
Lượng hành khách vận chuyển	22%	78%

Nguồn: Tổng cục Thống kê, năm 2009

Bên cạnh đó Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển kinh tế, được thể hiện qua các chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp, lao động, nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tài sản cố định và đầu tư dài hạn, doanh thu. Hầu hết tất cả các chỉ tiêu này đều tăng cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2000-2009 tốc độ phát triển của Đông Nam Bộ cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước về số lượng doanh nghiệp là 3%, số lao động là 2%, nguồn vốn sản xuất kinh doanh là 5%, tài sản cố định và đầu tư dài hạn là 1% và doanh thu thuần là 3%.

Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2000-2009 của một số chỉ tiêu biểu hiện sự năng động của nền kinh tế Đông Nam Bộ và mức trung bình của cả nước

Các chỉ tiêu	Đông Nam Bộ	Mức chung cả nước	Chênh lệch
Số doanh nghiệp	125%	122%	3%
Số lao động	113%	111%	2%
Nguồn vốn sản xuất kinh doanh	130%	125%	5%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	127%	126%	1%
Doanh thu thuần	130%	127%	3%

Nguồn: Tổng cục Thống kê giai đoạn 2000-2009

(*) Chênh lệch bằng giá trị của chỉ tiêu thuộc vùng Đông Nam Bộ trừ cho mặt bằng chung của cả nước

Tuy nhiên, trong vùng kinh tế Đông Nam Bộ có sự phân tán lớn về trình độ phát triển giữa các địa phương, thể hiện qua hệ số biến thiên thiên và khoảng biến thiên của số doanh nghiệp, số lao động, nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tài sản cố định và đầu tư dài hạn, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, và thuế và các

khoản phải nộp khác của các sáu tỉnh ở Đông Nam Bộ trong năm 2008 (xem bảng 3). Nền kinh tế năng động nhất là thành phố Hồ Chí Minh và kém nhất là Bình Phước thể hiện qua hầu hết các chỉ tiêu. Chỉ tiêu có mức độ phân tán nhiều nhất là số lượng doanh nghiệp (hệ số biến thiên 184%) và ít phân tán nhất là thuế và các khoản phải nộp (hệ số biến thiên là 110%)

Bảng 3: Các tham số thể hiện khuynh hướng hội tụ và phân tán chỉ tiêu thể hiện sự năng động của nền kinh tế các tỉnh ở Đông Nam Bộ

Chỉ tiêu	Giá trị Trung bình	Độ lệch chuẩn	Hệ số biến thiên	Tỉnh có giá trị lớn nhất	Tỉnh có giá trị nhỏ nhất	Khoảng biến thiên
Số doanh nghiệp	12.313	22.678	184%	TP HCM	Bình Phước	57.334
Số lao động (người)	522.150	650.756	125%	TP HCM	Bình Phước	1.693.902
Nguồn vốn (tỷ đồng)	414.980	660.913	159%	TP HCM	Bình Phước	1.730.562
Tài sản CĐ và ĐT dài hạn (tỷ đồng)	184.024	229.235	125%	TP HCM	Bình Phước	1.730.562
Doanh thu (tỷ đồng)	466.758	619.558	133%	TP HCM	Bình Phước	631.632
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	23.776	32.405	136%	TP HCM	Bình Phước	39.204
Thuế và các khoản phải nộp (tỷ đồng)	31.424	34.592	110%	TP HCM	Bình Phước	71.082

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2008

Về vốn xã hội, con người: Đông Nam Bộ là vùng kinh tế năng động nhất cả nước nên các chỉ tiêu vốn con người đều chiếm tỷ trọng/giá trị tuyệt đối tích cực hơn so với các vùng kinh tế khác và mức bình quân của cả nước, chẳng hạn như năm 2008 thu nhập bình quân cao nhất cả nước là 1.773 nghìn đồng/tháng (theo giá thực tế) cao gấp 3 lần so với vùng Trung du Miền núi phía Bắc, gấp 1,78 lần so với mức trung bình của cả nước; tỷ lệ nghèo đói thấp nhất cả nước là 2,3%, thấp hơn 14 lần so với vùng có tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước là Trung du Miền núi phía Bắc, thấp hơn 6,3 lần so với mặt bằng chung của cả nước; Chi tiêu tiêu bình quân đầu người là 1.240 nghìn đồng, cao gấp 2,48 lần so với vùng kinh tế có chi tiêu thấp nhất cả nước là Trung du Miền núi phía Bắc, gấp 1,76 lần mặt bằng chung của cả nước; tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và thiếu việc làm điều thấp hơn mặt bằng chung của cả nước (xem bảng 4)

Bảng 4: So sánh các chỉ tiêu vốn con người năm 2008 so với mặt bằng chung cả nước

Chỉ tiêu	Đông Nam Bộ	Cả nước	Chênh lệch(*)
Thu nhập bình quân đầu người (ngìn đồng/tháng) năm 2008	1773	995	778
Tỷ lệ nghèo (%) năm 2008	2,3	14,5	-12
Chi tiêu bình quân đầu người (ngìn đồng/tháng) năm 2008	1.240	705	535
Tỷ lệ thất nghiệp (%) năm 2008	3,74	2,38	1,36

Tỷ lệ thiếu việc làm (%) năm 2008	2,13	5,1	-2,97
-----------------------------------	------	-----	-------

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu Tổng cục Thống kê, năm 2009

(*) Chênh lệch bằng giá trị của chỉ tiêu thuộc vùng Đông Nam Bộ trừ cho mặt bằng chung của cả nước

VỀ VỐN MÔI TRƯỜNG: Quá trình công nghiệp hoá diễn ra với tốc độ nhanh của vùng kinh tế Đông Nam Bộ đã làm thu hẹp diện tích đất lâm nghiệp giảm rất nhiều. Năm 1995 diện tích rừng ở Đông Nam Bộ là 14,8 nghìn ha thì đến năm 2009 chỉ còn 3,8 nghìn ha (giảm 3,9 lần trong vòng 15 năm). Thêm vào đó là các chỉ tiêu xâm hại đến môi trường cũng tăng với tốc độ cao trong cả nước, chẳng hạn như nồng độ bụi, tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước diễn ra ở nhiều tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ đặc biệt là ở các tỉnh có tốc độ đô thị hoá cao như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Theo nghiên cứu của Lê Hà Thanh và cộng sự (2010) cho thấy nhu cầu oxi sinh hoá (BOD) gây ô nhiễm tại các tỉnh có mức độ công nghiệp cao là rất nghiêm trọng (nghiên cứu dựa trên bảng cân đối liên ngành I/O), mức độ ô nhiễm không chỉ diễn ra ở nội ngành mà còn lan toả đến các ngành còn lại. Trong khi đó Đông Nam Bộ là vùng có tốc độ công nghiệp hoá cao nhất cả nước, tất yếu sẽ gây ô nhiễm nguồn nước lớn nhất và ảnh hưởng đến các địa phương lân cận. Hậu quả của việc phát thải đã làm tăng nhanh chi phí y tế của người dân ở vùng Đông Nam Bộ lên 8 lần trong thời gian năm 2002 đến 2008 (tính toán từ dữ liệu VHLSS 2002, 2008).

5. Phát triển kinh tế bền vững nhìn từ góc độ con người, xã hội và môi trường của vùng Đông Nam Bộ

5.1 Phát triển kinh tế bền vững nhìn từ góc độ xã hội và con người của vùng Đông Nam Bộ

Phát triển kinh tế bền vững nhìn từ góc độ xã hội và con người thể hiện thông qua việc tạo cơ hội việc làm, thu nhập và nâng cao trình độ của lực lượng lao động. Khả năng tạo việc làm của hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc vùng kinh tế Đông Nam Bộ có xu hướng giảm dần qua thời gian, năm 2002 cứ 1 tỷ đồng vốn đầu tư thì tạo được việc làm cho 3,68 người thì đến năm 2008 con số này là 1,26 người; Khả năng tạo thu nhập của người lao động cũng có xu hướng giảm dần, năm 2002 cứ 1 tỷ đồng đầu tư sẽ tạo được 0,061 tỷ đồng cho người thu nhập, thì đến năm 2008 con số này còn 0,046 tỷ đồng. Đây là hai dấu hiệu đáng lo ngại về tính hiệu quả của hoạt động đầu tư tại vùng Đông Nam Bộ nhìn từ góc độ xã hội và con người.

Bảng 5: Khả năng tạo việc làm và thu nhập của hoạt động đầu tư tại doanh nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ

Năm	2002	2004	2006	2008
Số lao động có đến ngày 31/12 (người)	1.710.536	2.229.939	2.674.979	3.132.900

Nguồn vốn có đến 31/12 (tỷ đồng)	465.181	754.188	1.210.750	2.489.880
Lao động/vốn đầu tư	3,68	2,96	2,21	1,26
Thu nhập của người lao động (tỷ đồng)	28.363	43.336	66.729	114.198
Thu nhập của người lao động/nguồn vốn	0,061	0,057	0,055	0,046

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2002-2008

Để tìm hiểu nguyên nhân của xu hướng giảm khả năng tạo việc làm và thu nhập của hoạt động đầu tư tại vùng Đông Nam Bộ, cần xem xét cơ cấu giá trị đóng góp của các ngành kinh tế tại vùng kinh tế này. Trong giai đoạn 2002 đến 2008 tỷ trọng trong ngành công nghiệp không thay đổi nhiều, thay vào đó là sự giảm mạnh tỷ trọng của ngành nông nghiệp (giảm 15%) và sự gia tăng tỷ trọng của ngành dịch vụ (tăng 15%), điều này cho thấy có sự chuyển dịch cơ cấu lao từ nông nghiệp sang dịch vụ.

Bảng 6: Tỷ trọng giá trị các nhóm ngành đóng góp trong nền kinh tế Đông Nam Bộ

Năm	2002	2004	2006	2008
Nông nghiệp (%)	0,35	0,30	0,25	0,20
Công nghiệp (%)	0,37	0,39	0,40	0,37
Dịch vụ (%)	0,28	0,31	0,34	0,43

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2002-2008

Sự chuyển dịch cơ cấu theo xu hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp là một xu hướng đúng, nhưng điều này không mang lại phúc lợi cho con người mà trái lại chúng còn là giảm cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động của nguồn vốn đầu tư. Bảng 7 cho thấy, tồn tại mối tương quan dương mạnh và có ý nghĩa giữa sự thay đổi tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp với khả năng tạo việc làm và thu nhập cho người lao động của nguồn vốn đầu tư; và có mối tương quan âm mạnh và có ý nghĩa giữa thay đổi tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ với khả năng tạo việc làm và thu nhập; không có mối tương quan giữa thay đổi tỷ trọng công nghiệp với việc tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập. Điều này chứng tỏ rằng đi kèm với quá trình công nghiệp hoá ở Đông Nam Bộ là giảm phúc lợi của con người (biểu hiện khả năng tạo việc làm và thu nhập cho người lao động của nguồn vốn đầu tư giảm).

Bảng 7: Hệ số tương quan giữa chuyển dịch cơ cấu ngành với khả năng tạo việc làm và thu nhập

	Lao động/nguồn vốn	Thu nhập/nguồn vốn
Thay đổi tỷ trọng nông nghiệp	0,997	0,950
Thay đổi tỷ trọng công nghiệp	-0,215	0,017
Thay đổi tỷ trọng dịch vụ	-0,982	-0,997

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2002-2008

Để lý giải cho hiện tượng trên cần nhìn vào cơ cấu đóng góp của các ngành trong hai nhóm ngành công nghiệp và dịch vụ. Đối với ngành công nghiệp ở Đông Nam Bộ cũng như cả nước chủ yếu là tập

trung vào các ngành lắp ráp và gia công, thâm dụng lao động phổ thông, là những ngành “có ngọn mà không có gốc” với giá trị gia tăng rất thấp và đã không còn sức bật, nên không thể tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp trong tổng giá trị sản phẩm quốc nội (năm 2002 đến 2008 không còn tăng tỷ trọng đóng góp trong tổng sản phẩm quốc nội). Bên cạnh đó ngành dịch vụ chủ yếu là phục vụ cho các hoạt động của ngành công nghiệp, là ngành không sử dụng nhiều lao động; sự nỗ lực tăng tỷ trọng chủ yếu biểu hiện qua nguồn vốn đầu tư chứ không phải là sự nỗ lực tạo ra công ăn việc làm. Nguồn gốc của chuyển dịch cơ cấu kinh tế là dựa vào những ngành có lợi thế so sánh của địa phương hoặc quốc gia, trước hết là phải công nghiệp hoá những ngành đó để làm tiền đề cho những ngành công nghiệp, dịch vụ có liên quan thì mới đảm bảo quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Lợi thế so sánh của Việt Nam nói chung và Đông Nam Bộ nói riêng vẫn là nông nghiệp, quá trình chuyển dịch cơ cấu đòi hỏi phải trải giai đoạn tích tụ ruộng đất và công nghiệp hoá ngay trong ngành nông nghiệp cho đến khi nào năng suất lao động trong nông nghiệp tăng (hiện này vẫn còn rất thấp), cần các dịch vụ và hoạt động công nghiệp hỗ trợ cho hoạt động nông nghiệp thì tự nhiên quá trình chuyển dịch cơ cấu sẽ diễn ra. Trong thời gian qua, Việt Nam nói chung và Đông Nam Bộ nói riêng chuyển dịch cơ cấu chủ yếu sự áp đặt chủ quan của chính quyền địa phương (xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch dự án, tập trung vốn đầu tư vào công nghiệp và dịch vụ), không tuân theo trình tự khách quan trong triển dịch cơ cấu kinh tế, hậu quả là càng nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì phúc lợi cho con người càng giảm.

5.2 Phát triển kinh tế bền vững của vùng Đông Nam Bộ nhìn từ góc độ môi trường

Phát triển kinh tế bền vững từ góc độ môi trường thể hiện qua việc phát triển theo xu hướng giảm tỷ trọng của các ngành kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên môi trường, giảm phát thải ra môi trường và những hành động ngăn ngừa phát thải. Tuy nhiên đối với vùng kinh tế Đông Nam Bộ, cơ cấu đầu tư chủ yếu dựa vào những ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên biểu hiện qua cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội, đầu tư và xuất khẩu. Tỷ trọng đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Đông Nam Bộ chiếm 46% tổng vốn đăng ký của cả nước, trong đó dẫn đầu là nhóm ngành công nghiệp chế biến chiếm 46%, kế đến là ngành liên quan đến khai thác tài sản và dịch vụ tư vấn chiếm 26%, công nghiệp khai thác mỏ chiếm 6%, khách sạn nhà hàng chiếm 4%, vận tải và thông tin liên lạc chiếm 4%, xây dựng chiếm 4%, còn lại là các nhóm ngành khác chiếm 7%. Nhìn vào cơ cấu đầu tư để thấy ngành kinh tế Việt Nam chủ yếu là ngành khai thác tài nguyên và chế biến, bản chất của những ngành này sử dụng tài nguyên môi trường và phát thải chất ô nhiễm ra ngoài môi trường là rất lớn.

Biểu đồ 1: Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2009

Bên cạnh đó việc đi đôi với các hoạt động nhằm đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá có tác động làm giảm diện tích rừng trồng theo quy luật số mũ. Biểu đồ 2 cho thấy có sự tác động âm giữa vốn đầu tư và diện tích rừng trồng tại Đông Nam Bộ với hệ số xác định lên đến 77,21%. Điều này chứng tỏ rằng có sự đánh đổi về diện tích rừng bị mất đi với những nỗ lực để đạt được tăng trưởng kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ.

Biểu đồ 2: Thay đổi của diện tích rừng trồng theo sự thay đổi của vốn đầu tư giai đoạn 2000-2008 tại vùng Đông Nam Bộ

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2000-2008

Thêm vào đó là sự phát thải từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt ở các khu công nghiệp, đô thị tại vùng Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp (khoảng 260.000 m³ và chỉ có 10% được xử lý) đều không được xử lý mà đổ thẳng vào các ao hồ, sau đó chảy ra các con sông lớn tại Sông Mê Kông. Ngoài ra, nhiều nhà máy và cơ sở sản xuất như các lò mổ và ngay cả bệnh viện (khoảng 7000 m³ mỗi ngày, và chỉ có 30% là được xử lý) cũng không được trang bị hệ thống xử lý nước thải (Bộ Tài nguyên Môi trường, 2009). Bên cạnh đó ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình phát triển kinh tế tăng lên rất nhanh trong thời gian gần đây. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước năm 2008, mức tăng trung bình tiếng ồn trên địa bàn TP HCM khoảng 0,2-04 dBA nhưng từ năm đến năm 2009, độ ồn đã gia tăng bằng 14 năm trước đó cộng lại. Có nơi trong các đô thị của cả nước tiếng ồn vượt xa mức cho phép, chẳng hạn như Ngã tư An Suông, Ngã sáu Gò Vấp, Vòng xoay Hàng Xanh, Đinh Tiên Hoàng- Điện Biên Phủ, Vòng xoay Phú Lâm và Ngã tư Huỳnh Tấn Phát- Nguyễn Văn Linh nhiều lần đạt tới 85 dBA, vượt xa ngưỡng tiếng ồn cao nhất cho phép là 75dBA (Bộ Tài nguyên Môi trường, 2009). Mặt khác nồng độ bụi cũng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tác động của con người đến môi trường, chẳng hạn tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương có nồng độ bụi trung bình một giờ tại nhiều tuyến đường khoảng 0,5 mg một m³, khoảng 60% tuyến đường có nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép (Bộ Tài nguyên Môi trường, 2009). Khi môi trường sống của con người sẽ bị đe dọa, tất yếu sẽ là gia tăng chi phí y tế cho người dân, chỉ trong vòng 4 năm, chi phí y tế của người dân tăng gấp 6 lần ở Đông Nam Bộ (VHLSS, 2009), cao hơn mức chung của cả nước (tốc độ tăng y tế của cả nước trong 4 năm qua là 4 lần).

5.3 Môi trường và con người trong quá trình phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ

Con người là trung tâm của các hoạt động kinh tế, quyết định đến hành vi phát tán chất thải và bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động kinh tế, sinh hoạt mang tính tổ chức hoặc cá nhân. Nhiều nghiên cứu cho rằng, ở các quốc gia đang phát triển thì ý thức bảo vệ môi trường của con người còn kém. Đông Nam Bộ là vùng kinh tế năng động nhất cả nước, là nơi tập trung 67,7% lao động làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó phần lớn (khoảng 90%) là công nhân lao động phổ thông phổ trong những ngành nghề gia công, lắp ráp. Quá trình công nghiệp hoá tập trung chủ yếu vào các ngành thâm dụng lao động phổ thông tại Đông Nam Bộ đã thu hút nhiều lao động phổ thông ở khu vực nông nghiệp khắp nơi trong cả nước. Những di dân này vốn dĩ ý thức bảo vệ môi trường kém, cùng với thu nhập thấp nên đã hình thành nhiều khu nhà trọ “ồ chuột” xung quanh các khu công nghiệp tại vùng. Khi điều kiện sống không tốt cùng với trình độ học vấn thấp, tất yếu dẫn đến thiếu ý thức trong sinh hoạt bảo vệ môi trường trong điều kiện các biện pháp chế tài về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt chưa ban hành sẽ dẫn đến hậu quả phát thải từ sinh hoạt trong cộng đồng dân cư.

Mặt khác, với áp lực công nghiệp hoá để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ thực hiện chính sách “trái thăm dò” mời gọi đầu tư nước ngoài, một trong những công cụ đó là đơn giản hoá quy trình cấp phép đầu tư, hậu quả là thiếu thận trọng trong việc cấp phép cho các dự án sử dụng công nghiệp lạc hậu, và buôn lỏng trong việc thẩm định phương án xử lý chất thải công nghiệp. Hậu quả là trong thời gian gần đây, mức độ ô nhiễm nguồn nước ở các con sông ở vùng Đông Nam Bộ lên cao đến mức báo động (như trình bày mục 4.2) gây chi tăng chi phí cho các hoạt động nông nghiệp. Thêm vào đó là các loại phương tiện vận tải dưới chuẩn đường bộ phát thải trong không khí, tiếng ồn là góp phần gia tăng chi phí y tế cho người dân Đông Nam Bộ cao hơn mặt bằng chung của cả nước (nguồn VHLSS, 2008).

6 Các điểm lưu ý về phát triển bền vững Đông Nam Bộ từ nghiên cứu

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển năng động nhất cả nước, sự bền vững trong phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ quyết định đến sự bền vững trong phát triển kinh tế của cả nước. Hầu hết các chỉ tiêu về vốn kinh tế đều cao hơn mặt bằng chung của cả nước như tài sản đầu tư, vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở hạ tầng, số doanh nghiệp, lao động. Cùng với sự năng động trong phát triển kinh tế, các chỉ tiêu về vốn con người như tỷ lệ nghèo đói, thu nhập, chỉ tiêu bình quân đầu người tốt hơn so với mặt bằng chung cả nước, nhưng tỷ lệ thất nghiệp thì lại cao hơn. Bên cạnh sự năng động trong phát triển kinh tế và cải thiện được thu nhập cho người dân, Đông Nam Bộ đang đối diện với các vấn nạn ô nhiễm nguồn nước, nồng độ bụi trong không khí, tiếng ồn do phát thải công nghiệp và sinh hoạt, và các vấn đề xã hội khác do di dân từ các vùng khác trong cả nước.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ thiếu bền vững nhìn từ góc độ con người, xã hội, và môi trường. Điều này thể hiện qua khả năng tạo thu nhập và việc làm từ nguồn vốn đầu tư giảm qua thời gian, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp là một xu hướng đúng nhưng chủ yếu là sự nỗ lực mang tính chất áp đặt chủ quan của chính quyền các địa phương (chẳng hạn như chính sách “trái thâm đồ mời gọi đầu tư” thiếu chọn lọc, quy hoạch các dự án, tập trung vốn đầu tư vào công nghiệp và dịch vụ) mà không tuân theo quy luật khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế (lợi thế so sánh của Việt Nam nói chung và Đông Nam Bộ nói riêng vẫn là nông nghiệp, quá trình chuyển dịch cơ cấu đòi hỏi phải trải giai đoạn tích tụ ruộng đất và công nghiệp hoá ngay trong ngành nông nghiệp cho đến khi nào năng suất lao động trong nông nghiệp tăng, cần các dịch vụ và hoạt động công nghiệp hỗ trợ cho hoạt động nông nghiệp thì tự nhiên quá trình chuyển dịch cơ cấu sẽ diễn ra), hậu quả là đi kèm với sự giảm đi sự chuyển dịch cơ cấu là giảm cơ hội việc làm và thu nhập của nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó tỷ trọng ngành dịch vụ tăng nhưng cơ hội việc làm giảm, và ngành công nghiệp không còn “sức bật” (với tỷ trọng ngành công nghiệp không thay đổi trong thời gian 10 năm gần đây).

Quá trình công nghiệp hoá ở Đông Nam Bộ vẫn tập trung chủ yếu vào những ngành khai thác tài nguyên và công nghiệp chế biến với công nghệ lạc hậu nên phát thải ra môi trường làm ô nhiễm các dòng sông, nồng độ bụi không khí, tiếng ồn dẫn đến gia tăng chi phí y tế cho cư dân Đông Nam Bộ cao nhất cả nước. Thêm vào đó là có mối quan hệ theo quy luật số mũ âm với mức độ giải thích cao (hệ số xác định 77,21%) của vốn đầu tư theo diện tích rừng trồng, điều này cho thấy có sự đánh đổi về diện tích rừng trồng bị giảm đi trong quá trình công nghiệp hoá ở Đông Nam Bộ.

Khi nền kinh tế tập trung vào những ngành thâm dụng lao động phổ thông, thu hút nhiều lao động với trình độ thấp từ nơi khác cùng với mức thu nhập thấp, sẽ hình thành nhiều khu nhà ở “ổ chuột” cho công nhân xung quanh các khu công nghiệp. Khi điều kiện sống không tốt cùng với trình độ học vấn thấp, trong điều kiện các biện pháp chế tài về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt chưa được ban hành, tất yếu dẫn đến thiếu ý thức trong sinh hoạt bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Kết luận về sự tương tác của ba trụ cột kinh tế - xã hội, con người – môi trường trong quá trình phát triển kinh tế Đông Nam Bộ được tổng kết ở hình 1.

Hình 1: Kết luận về sự tương tác ba trụ cột kinh tế - xã hội, con người - môi trường trong quá trình phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ

7 Thảo luận chính sách

Nguồn gốc của phát triển kinh tế thiếu bền vững của Đông Nam Bộ là chính sách điều tiết của chính phủ và chính quyền địa phương trong việc điều tiết ba trụ cột kinh tế - xã hội, con người – môi trường. Trước hết, xuất phát từ áp lực công nghiệp hoá, chính quyền địa phương thực hiện chính sách “trải thảm đỏ” mời gọi nhà đầu tư bằng cách đơn giản hoá thủ tục cấp phép dự án đầu tư. Hậu quả là thiếu sự sàng lọc trong cấp phép dự án, cấp phép cho các dự án công nghệ lạc hậu, khai thác tài nguyên và nghiêm trọng hơn là buông lỏng việc thẩm định tác động môi trường trong các dự án cấp phép, thậm chí cũng đã xuất hiện những nhà đầu tư trục lợi và việc thẩm định dự án tại các địa phương cũng rơi vào bối cảnh trục lợi cục bộ với các nhóm lợi ích khác nhau, từ đó tài nguyên địa phương bị phân tán và sử dụng thiếu bền vững. Để hạn chế tình trạng này, chính quyền các tỉnh Đông Nam Bộ trong thời gian tới cần thận trọng trong việc cấp phép các dự án đầu tư theo hướng sàng lọc các dự án có công nghệ lạc hậu và thận trọng trong việc đánh giá tác động môi trường và phúc lợi xã hội cho người lao động từ dự án cấp phép. Thứ hai là cần xác định lại ngành có lợi thế so sánh của vùng (chắc chắn không phải là những ngành công nghiệp gia công, lắp ráp và khai thác tài nguyên vì chúng không còn “sức bật”) hoặc là nông nghiệp hoặc là công nghệ cao (ngành này không thể là lợi thế so sánh của Đông Nam Bộ vì đòi hỏi nguồn nhân lực trình độ cao) để làm nền tảng (nguồn gốc) cho quá trình công nghiệp hoá. Thứ ba là chính phủ cần nâng cao chính sách tiền lương tối thiểu cho khu kinh tế ngoài nhà nước để tạo điều kiện gia tăng thu nhập cho người lao động bởi vì mức lương tối thiểu của Việt Nam hiện nay vẫn còn thấp hơn các nước trong khu vực rất nhiều, bởi vì người lao động có thu nhập thấp sẽ không có điều kiện chi tiêu cho các hoạt động nâng cao trình độ, và từ đó ý thức về bảo vệ môi trường kém và tái tạo vốn con người cũng bị hạn chế. Thứ tư là để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bên cạnh những biện pháp tuyên truyền cần có những quy định với chế tài đủ răn đe, xây dựng hệ thống giám sát và chế tài thật nặng đối với các hành vi xâm hại đến môi trường của tổ chức cũng như cá nhân.

Tài liệu tham khảo:

- Ann Dale, Lenore Newman, (2005) "Sustainable development, education and literacy", *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 6 Iss: 4, pp.351 – 362
- Cestmir Halbich, (2000) "Sustainable development as a challenge for environmental cybernetics", *Kybernetes*, Vol. 29 Iss: 9/10, pp.1195 - 1201
- Geoffrey Lawrence (2005), *Promoting Sustainable Development: The Question of Governance*, in Professor Terry Marsden (ed.) *New Directions in the Sociology of Global Development*

(Research in Rural Sociology and Development, Volume 11), Emerald Group Publishing Limited, pp.145-174.

Lawrence Wai Chung Lai, Kwong Wing Chau, Daniel Chi Wing Ho, Frank T. Lorne, (2006) "A “Hong Kong” model of sustainable development", *Property Management*, Vol. 24 Iss: 3, pp.251 – 271.

Lê Hà Thanh, Bùi Trinh, Dương Mạnh Hùng (2010). “Chính sách môi trường cho phát triển bền vững - cách tiếp cận bằng mô hình cân đối liên ngành, liên vùng” *Tạp chí Kinh tế và Phát triển*, số 154, tháng 4 năm 2010.

Pearce, D. W. and Atkinson, G. 1993. *Capital theory and the Measurement of Sustainable Development: An Indicator of Weak Sustainability*. *Ecological Economics* 8.

Yvon Pesqueux, (2009) "Sustainable development: a vague and ambiguous “theory”", *Society and Business Review*, Vol. 4 Iss: 3, pp.231 – 245.

Rickard Garvare, Raine Isaksson, (2001) "Sustainable development: extending the scope of business excellence models", *Measuring Business Excellence*, Vol. 5 Iss: 3, pp.11 – 15.